

ФАТКУЛЛИНА Римма Рафгатовна

*Казанский национальный исследовательский технологический ун-т (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат биологических наук, доцент; e-mail: rimma_fat@mail.ru*

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СПРОСА В СЕРВИСЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В настоящее время сервис и туризм являются важными сферами экономической деятельности, включёнными в статистическую отчётность по статье платные услуги. Отрасль туризма связана со спросом на различные виды услуг. Важной составляющей видов экономической деятельности, связанных с туризмом, является деятельность коллективных средств размещения. В статье рассматриваются виды услуг, связанных с туризмом, и другие факторы, включая использование современных цифровых технологий, которые влияют на спрос в туризме. Цель исследования заключается в выделении новых возможностей влияния на спрос в туризме путём расширения номенклатуры предлагаемых услуг. Предметом статьи является выявление критериев оценки спроса и современных цифровых методов для эффективного управления спросом. Такими критериями являются: дополнительный сервис, обслуживание при регистрации, бизнес-услуги, месторасположение отеля, стоимость, чистота (гигиена), выделение в пространственном оформлении отеля «виртуальной» игровой зоны, разнообразие банковских услуг и др. Сгруппированы три категории факторов, включая современные цифровые технологии, влияющих на спрос, на предприятиях туризма и сервиса: а) экономические; б) социальные, демографические и психологические; в) факторы бизнес-среды. Динамически развивающийся спрос порождает потребность в оперативном управлении. Этому способствуют цифровые технологии обработки данных в режиме реального времени, в частности методы нечёткой кластеризации, нейронные сети и гибридные (адаптивные нейро-нечёткие) алгоритмы. Результаты применения цифровых технологий могут использоваться для управления спросом в туризме и сервисе после кластеризации параметров средств размещения по критериям, выявленным в статье.

Ключевые слова: *цифровые технологии, туризм, сервис, критерии для оценки спроса, услуги, эффективное управление спросом*

Для цитирования: Фаткуллина Р.Р. Критерии оценки спроса в сервисе и цифровизация // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 21–30. DOI: 10.5281/zenodo.8105773.

Дата поступления в редакцию: 6 мая 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 июня 2023 г.

Rimma R. FATKULLINA

Kazan National Research Technological University (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Biology, Associate Professor; e-mail: rimma_fat@mail.ru

DEMAND EVALUATION CRITERIA IN SERVICE AND DIGITALIZATION

Abstract. Currently, service and tourism are important areas of economic activity included in the statistical reporting as paid services. The tourism industry is associated with the demand for various types of services. Collective accommodation facilities are an important component of the types of economic activities associated with tourism. The article discusses the types of services related to tourism, which use modern digital technologies. The purpose of the study is to highlight new opportunities to influence demand by expanding the range of services. The subject of the article is to identify criteria for assessing demand and modern digital methods for effective demand management. Such criteria are additional service, check-in service, business services, hotel location, cost, cleanliness, allocation of a «virtual» game zone in the spatial design of the hotel, a variety of banking services, etc. Three categories of factors, including modern digital technologies, are grouped to help in the tourism and service management: a) economic; b) social, demographic and psychological; c) business environment factors. Dynamically developing demand creates a need for flexible assessment and, accordingly, operational management. This is facilitated by digital technologies for real-time data processing, in particular fuzzy clustering methods, neural networks and hybrid (adaptive neuro-fuzzy) algorithms. The results of the application of digital technologies can be used for demand management in tourism and service after the hotels clustering by criteria identified in the article.

Keywords: digital technologies, tourism, service, criteria for assessing demand, effective demand management

Citation: Fatkullina, R. R. (2023). Demand evaluation criteria in service and digitalization. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 21–30. doi: 10.5281/zenodo.8105773. (In Russ.).

Article History

Received 6 May 2023
Accepted 15 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики Татарстана, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, услуги коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции и др. В Приложении к приказу Государственного комитета Республики Татарстан по туризму от 16.02.2022 №18 «Стратегия развития туризма в Республике Татарстан на период 2021–2030 годов» говорится о необходимости совершенствования системы управления туризмом в Республике Татарстан, в том числе системы сбора, обработки и анализа статистических данных о развитии туризма; о категории «туристская инфраструктура» как коллективных средств размещения, объектах общественного питания, объектах туристского показа и посещения, объектах придорожного сервиса, объектах торговли и др. организаций, ведущих деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, относящимся к собирательной классификационной группировке видов экономической деятельности «Туризм».

Действительно, отрасль туризма связана со спросом на различные виды услуг, которые относятся в статистической отчетности к платным услугам. Динамика изменения объема платных услуг в Республике Татарстан в последние годы показывает обратную тенденцию с индексом потребительских цен. Если объем платных услуг в январе 2022 г. по отношению к январю 2021 г., и в январе 2023 г. по отношению к январю 2022 г., представляет убывающие значения 106,2% и 101,3%, то индекс потребительских цен – возрастающие, соответственно: 108,9% и 111,6%¹. Учитывая этот факт, требуется выделить факторы, в той или иной степени определяющие спрос на услуги, в частности, связанные с отраслью туризма, а

также подобрать методы цифровых технологий для эффективного управления спросом.

В условиях цифровизации экономики возрос объем услуг, оказываемых предприятиями в сфере сервиса и туристской индустрии с использованием электронных (цифровых) средств представления, обслуживания и коммуникации. Цель исследования – выделить возможности влияния на спрос в туризме и сервисе путём расширения номенклатуры предлагаемых услуг. Предметом статьи является выявление критериев оценки спроса и современных цифровых методов для эффективного управления спросом.

Известна концепция управления туризмом, которая формируется и должна реализовываться на базе модели адаптивного управления туризмом, объединяющей в своей структуре информационно-аналитические, функциональные и управленческие подсистемы [1]. Обзор, который приводится в данной статье, скорее всего, относится к информационно-аналитической части указанной модели адаптивного управления туризмом.

Туристский спрос представляет собой желание, готовность и возможность определённого количества человек потратить определённое количество денег на определённые туристические услуги и продукты в связи с посещением определённой туристической дестинации или дестинаций. Как индивидуальный, так и совокупный туристский спрос обусловлен множеством экономических и социально-психологических факторов и факторов бизнес-среды. С точки зрения маркетинга и на основе особенностей туристского спроса можно определить спектр возможных актуальных маркетинговых решений для эффективного управления спросом [2].

Акцентируется внимание на стратегическом прицельном маркетинге на корпоративном уровне и особенно на уровне туристической дестинации. Прицельный маркетинг

¹ Социально-экономическое положение Республики Татарстан. URL: <https://gks.ru/region/doc1192/IssWWW.exe/Stg/d120/i120001r.htm>

является антиподом массового маркетинга и рассматривает рынок как совокупность сегментов, каждый из которых может и должен подлежать обработке с помощью специфического комплекса маркетинговых средств. При применении этой концепции продавец определяет маркетинговую стратегию, являющуюся результатом процесса, включающего три основных шага: сегментирование рынка (идентификация гомогенных групп потребителей и составление профиля разделённых сегментов); рыночный таргетинг (разработка критериев и показателей для оценки привлекательности разделённых рыночных сегментов и выбор одного или более из них в качестве целевых); рыночное позиционирование (создание конкурентноспособной позиции продукта в выбранном целевом рыночном сегменте с помощью специфического комплекса маркетинговых средств и методов) [2].

Так, число санаторно-курортных учреждений на туристском рынке с возрождением традиций лечения и отдыха «на водах» постепенно росло при внедрении современных цифровых дополнительных услуг: это беспроводная сеть wi-fi; бронирование и/или продажа билетов на различные виды транспорта, спортивные и зрелищные мероприятия; бизнес-услуги (отправка факсов, Интернет, электронная почта) [3].

Предлагаемые туристские услуги должны соответствовать ожиданиям и физическим возможностям потребителей, которым адресуется услуга, а также требованиям, предусматривающим дополнительные удобства для потребителей, привлекательность и престижность услуг. К рекомендуемым требованиям к туристским услугам и условиям обслуживания относятся: соответствие назначению; точность и своевременность исполнения; комплексность; этичность обслуживающего персонала [4].

Гостиничные услуги разделяют на обязательные, включаемые в стоимость номера, и дополнительные, оказываемые за дополнительную плату. В работах [5, 6] говорится, что в «Порядке проживания в гостинице» указыва-

ется перечень услуг, которые выходят за рамки обязательных, предоставляемых гостиницей определённой категории даже на платной, возмездной основе, но, тем не менее, могут быть оказаны клиентам. Соответственно, выделение таких услуг в специальную категорию, по их мнению, оправдано, ввиду особого порядка ценообразования на такие услуги и разделения ответственности за качество их оказания с другими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

К факторам увеличения спроса можно отнести повышение уровня комфорта пребывания клиентов на туристическом предприятии. Уровень комфорта предлагается повысить за счёт переоборудования и перевооружения клиентской зоны. Переоборудование заключается в увеличении пространства и зонирования его по основным потребностям клиентов. В частности, можно предложить клиентам игровую зону виртуальной реальности, зону робототехники [7, 8].

Развитие кластеров комплексной транспортной услуги может повлиять на спрос в туристической отрасли, т.к. предоставление транспорта – важный фактор в обслуживании туристов, учитывая, что транспортно-производственные и социально-экономические процессы оказывают друг на друга взаимное влияние [9, 10].

О комплексном применении информационно-аналитического сопровождения управленческих и производственных процессов, о «деловых» информационных услугах, которые помогают положительно решить широкий спектр управленческих задач, оптимизировать основные бизнес-процессы, в результате чего достигается экономический эффект, говорится в работе [11]. При использовании современных коммуникационных технологий расширяется доступ к рынкам, преодолеваются административные границы [12].

Отмечается, что на спрос в отрасли туризма оказывают влияние не только их качество, разнообразие и комфортность. К государственным факторам стимулирования спроса

относятся ценовой, налоговый и рекламный. Кроме того, на спрос оказывает влияние климатический, сезонный фактор; следование моде, культурные традиции региона [13].

При формировании ценового фактора на спрос услуги оказывают влияние качество предоставляемых услуг, затраты на оказание услуги, сроки, цены конкурентов [14].

Для того, чтобы быть конкурентоспособными, банки ведут работу в следующих направлениях:

- цифровизация предоставляемых продуктов и услуг;
- анализ опыта работы с клиентами;
- трансформация внутренних процессов организации.

Электронные (интернет-банкинг, системы приёма платежей) системы:

- банкинг – это удобный и современный тип обслуживания, который успешно воплощается в жизнь кредитными организациями. Банкинг – это система управления банковскими услугами, которые осуществляются за пределами офисов. Различают следующие виды банкинга: веб-банкинг (через компьютер); мобильное обслуживание; АТМ-банкинг; SMS-банкинг; ПК-банкинг. Банкинг является системой самообслуживания и пользуется большим спросом у населения. Юридические и физические лица могут самостоятельно и без личного визита в офис банка получить практически любую услугу.

- платёжная система – это сервис по переводу денежных средств в электронной форме. В последнее время все большую популярность набирает система быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги со счёта на счёт по номеру телефона и оплачивать товары, работы, услуги по QR-коду (куайринг) [15].

Облачные услуги являются одним из основных направлений развития современных инфокоммуникаций. Облачные услуги находят различные сферы применения и предоставляют различные варианты реализаций. Такие услуги находят своё применение в бизнесе, государственных учреждениях, промышлен-

ности, мультимедиа и т.д. [16].

При решении задачи управления информационными потоками в системе государственного управления можно выделить факторы, влияющие на результат: качество, стоимость, временные сроки, доступность, гарантия [17].

Факторами, влияющими на объем спроса на услуги являются также социальные показатели: размер инфляции, доходы населения, демографическая ситуация. При решении проблемы оценки ёмкости рынка, спроса говорится о необходимости системы показателей для определения направлений инвестиционной деятельности [18, 19].

Исследование потребительского спроса в Интернете основано на использовании статистических результатов поисковых запросов. Это позволяют сделать онлайн-сервисы Яндекс.Вордстат и GoogleTrends. Например, можно оценить спрос на туристические услуги – бронирование туров, бронирование авиабилетов и отелей, предоставление туристической информации и т.д. [20].

Новый подход к прогнозированию спроса на услуги в сфере туризма с использованием гибридной интеллектуальной системы, называемой адаптивной нейро-нечёткой системой вывода (ANFIS). ANFIS сочетает в себе как возможности обучения нейронной сети, так и возможности рассуждений нечёткой логики, чтобы предоставить расширенные возможности прогнозирования по сравнению с использованием только одной методологии [21].

Новый способ нечёткой кластеризации при ранжировании отелей по данным из Интернета позволяет клиентам создавать персонализированные рейтинги отелей на основе уровня спроса на различные аспекты отеля (сервис, регистрация, бизнес-услуги, расположение, стоимость, чистота, комната, качество сна), а не на средние оценки, чтобы они могли быстрее выбрать наиболее подходящие отели. Разрабатывается новый подход к классификации отелей с использованием оператора

упорядоченного взвешенного усреднения (OWA), лингвистической модели с двумя кортежами и кластеризации К-средних [22].

Предложены гибридные методы машинного обучения, что реализуется при обработке «больших данных», полученных из онлайн-контекстов социальных сетей. Результаты

применения цифровых технологий могут быть использованы для влияния на спрос в туризме и сервисе после сегментации отелей [23].

Методы оценки спроса в туризме и сервисе с выделением традиционных методов математической статистики и цифровых технологий приведены схематично на рис. 1.

Рис. 1 – Методы оценки спроса в туризме и сервисе

Таблица 1 – Категории факторов, влияющих на спрос в туризме и сервисе

Факторы, влияющие на спрос в туризме и сервисе		
Экономические	Социальные, демографические и психологические	Бизнес-среда
<ul style="list-style-type: none"> • Бронирование туров / авиабилетов / отелей • Комплексность услуг • Дополнительные специальные услуги с разделением ответственности за качество их оказания с другими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями • Качество услуги • Цена • Налоги • Реклама • Климат, сезон • Цены конкурентов • Доступность • Гарантия • Местоположение • Номер-комната (качество) 	<ul style="list-style-type: none"> • Соответствие назначению • Точность и своевременность исполнения • Этичность обслуживающего персонала • Переоборудование клиентской зоны: зона виртуальной реальности, зона робототехники • Разнообразие услуг • Комфортность • Мода • Культурные традиции • Сроки, продолжительность • Размер инфляции • Доходы населения • Демографическая ситуация • Чистота (гигиена) • Качество сна (тишина) • Обслуживание при регистрации 	<ul style="list-style-type: none"> • Интернет • Электронная почта • Беспроводная сеть wi-fi • «Деловые» информационные услуги • Информационно-аналитическое сопровождение управленческих и производственных процессов • Анализ опыта работы с клиентами • Предоставление туристической информации • Бизнес-услуги • Облачные услуги • Цифровизация предоставляемых продуктов и услуг • Коммуникационные технологии

Выделены категории факторов и критерии для оценки спроса в туризме и сервисе. Тем самым определены возможности влияния на спрос путём расширения номенклатуры предлагаемых услуг, включая цифровизацию большинства услуг, которые просуммированы в перечне в табл. 1.

Таким образом, анализ номенклатуры факторов, влияющих на спрос в туризме и сервисе, позволил выделить три категории факторов, включая цифровые технологии, которые могут использоваться для управления спросом в туризме и сервисе: а) экономические; б) социальные, демографические и психологические; в) бизнес-среды.

Выводы

Динамически развивающийся спрос порождает потребность в гибкой оценке и соответственно оперативном управлении. Этому способствуют цифровые технологии обработки данных в режиме реального времени: методы нечёткой кластеризации, нейронные сети и гибридные (адаптивные нейро-нечёткие) алгоритмы. Направления дальнейших исследований по оценке спроса в туризме и сервисе должны идти по пути применения методов цифровизации для прогнозирования спроса в туризме и сервисе как предпосылке эффективного управления спросом.

Список источников

1. Левченко К.К. Методический подход к формированию цифровой экосистемы адаптивного управления туризмом // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №1. С. 5–14. DOI: 10.5281/zenodo.7787176.
2. Маринов С.П. Маркетинговое управление спросом на туристические услуги // Вопросы структуризации экономики. 2012. №1. С. 132–134.
3. Гришанова Е.В. Дополнительные услуги как фактор развития санаторно-курортных предприятий // Международный журнал экспериментального образования. 2014. №6-1. С. 131–134.
4. Батуев Е.Е., Щелконогов А.Е. Туристские услуги и их место в развитии рыночной экономики Южного Урала // Студенческая наука XXI века. 2015. №3. С. 123–125.
5. Бокарева А.М., Удалов Д.Э. К вопросу о характеристике качества гостиничной услуги // Тенденции развития науки и образования. 2020. №63-3. С. 137–141. DOI: 10.18411/lj-07-2020-93.
6. Шутова И.Г. Значимость гостиничной услуги как экономического элемента // Устойчивое развитие науки и образования. 2020. №12(51). С. 26–32.
7. Нестеренко И.С., Нестеренко Г.А., Буграков В.С. Проектирование клиентской зоны, позволяющей повысить спрос на услуги станций технического обслуживания автомобилей // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. №1-4(115). С. 55–58. DOI: 10.23670/IRJ.2022.115.1.112.
8. Чингаева А.Д., Терсянцева А.А., Ковалева Н.И. Этапы разработки и внедрения новой услуги гостиничного комплекса // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2019. Т. 14. №2. С. 121–126.
9. Зубков В.В., Сирина Н.Ф. Особенности формирования стратегии развития кластеров комплексной транспортной услуги // Вестник Ростовского гос. ун-та путей сообщения. 2022. №3(87). С. 116–125. DOI: 10.46973/0201-727X_2022_3_116.
10. Хайруллина Э.Р. Концепция организации бизнес-моделей на базе цифровой информационной платформы // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №1. С. 34–42. DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10104.
11. Оборин М.С. Деловые информационные услуги как фактор экономического развития отрасли // Сервис в России и за рубежом. 2019. Т.13. №1(83). С. 162–170. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10113.
12. Козлова М.Н. Понятие и признаки информационной услуги // Аллея науки. 2018. Т.3. №1(17). С. 598–601.

13. Шобей Л.Г., Григорьева Е.А. Особенности стимулирования потребительского спроса на туристские услуги // Учёные записки Российской Академии предпринимательства. 2019. Т.18. №2. С. 152–164.
14. Бакальская Е.В., Стальмахович Е.Н. Особенности ценообразования на российские товары и услуги // Аллея науки. 2017. Т.3. №16. С. 442–444.
15. Алексанова Е.В., Миронов Д.Н. Банковские продукты, услуги и информационные технологии // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. 2022. №17. С. 164–170.
16. Сулейманов А.А. Моделирование подсистемы терминальной сессии услуги типа «Виртуальный рабочий стол» // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. 2016. Т.16. №5. С. 195–198.
17. Лабыскина К.Ю. Разработка эффективной модели для автоматизированного управления информационными потоками организаций, предоставляющих услуги физическим и юридическим лицам // Вестник Поволжского гос. ун-та сервиса. Сер.: Экономика. 2017. №3(49). С. 142–147.
18. Некрасова Т.П., Пупенцова С.В., Аксенова Е.Е. Методы определения прогнозного объёма спроса и предложения на телекоммуникационные услуги // Вестник ЗабГУ. 2018. Т.24. №10. С. 108–116. DOI: 10.21209/2227-9245-2018-24-10-108-116.
19. Святая Е.О. Концепция инновационной гостиничной услуги: маркетинговый анализ и этапы формирования // Вестник Белгородского ун-та кооперации, экономики и права. 2015. №4(56). С. 458–463.
20. Салютина Т.Ю., Платунина Г.П., Ермоленко Д.С. Комплексный прогноз спроса на востребованные услуги в сети Интернет // Век качества. 2022. №1. С. 41–54.
21. Atsalakis G. S., Atsalaki I. G., Zopounidis C. Forecasting the success of a new tourism service by a neuro-fuzzy technique // European Journal of Operational Research. 2018. Vol. 268. Iss.2. Pp. 716–727.
22. Shu Z., González R.A.C., García-Miguel J.P., Sánchez-Montañés M. Clustering using ordered weighted averaging operator and 2-tuple linguistic model for hotel segmentation: The case of TripAdvisor // Expert Systems with Applications. 2023. Vol.213, P.A, 1. 118922. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.118922.
23. Ahani A., Nilashi M., Ibrahim O., Sanzogni L., Weaven S. Market segmentation and travel choice prediction in Spa hotels through TripAdvisor's online reviews // International Journal of Hospitality Management. 2019. Vol.80. Pp. 52–77 DOI: 10.1016/j.ijhm.2019.01.003.

References

1. Levchenko, K. K. (2023). Metodicheskiy podhod k formirovaniyu cifrovoj ekosistemy adaptivnogo upravleniya turizmom [A methodical approach to forming a digital ecosystem of adaptive tourism management]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(1), 5–14. doi: 10.5281/zenodo.7787176. (In Russ.).
2. Marinov, S. P. (2012). Marketingovoe upravlenie sprosom na turisticheckie uslugi [Marketing demand management for tourism services]. *Voprosy strukturizacii ekonomiki [Issues of structuring the economy]*, 1, 132–134. (In Russ.).
3. Grishanova, E. V. (2014). Dopolnitel'nye uslugi kak faktor razvitiya sanatorno-kurortnyh predpriyatij [Additional services as a factor in the development of health resort enterprises]. *Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya [International Journal of Experiential Education]*, 6-1, 131–134. (In Russ.).
4. Batuev, E. E., & Shelkonogov, A. E. (2015). Turistskie uslugi i ih mesto v razvitii rynochnoj ekonomiki YUzhnogo Urala [Tourist services and their place in the development of the market economy of the Southern Urals]. *Studencheskaya nauka XXI veka [Student science of the XXI century]*, 3, 123–125. (In Russ.).

5. Bokareva, A. M., & Udalov, D. E. (2020). K voprosu o harakteristike kachestva gostinichnoj uslugi [On the issue of characterizing the quality of hotel services]. *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education.]*, 63-3, 137–141. doi: 10.18411/lj-07-2020-93. (In Russ.).
6. Shutova, I. G. (2020). Znachimost' gostinichnoj uslugi kak ekonomicheskogo elementa. [The importance of hotel services as an economic element]. *Ustojchivoe razvitie nauki i obrazovaniya [Sustainable development of science and education]*, 12(51), 26–32. (In Russ.).
7. Nesterenko, I. S., Nesterenko, G. A., & Bugrakov, B. S. (2022). Proektirovanie klientskoj zony, pozvol'yayushchej povysit' spros na uslugi stancij tekhnicheskogo obsluzhivaniya avtomobilej [Designing a client area to increase demand for the services of car service stations]. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International research journal]*, 1-4(115), 55–58. doi: 10.23670/IRJ.2022.115.1.112. (In Russ.).
8. Chingaeva, A. D., Tersyantseva, A. A., & Kovaleva, N. I. (2019). Etapy razrabotki i vnedreniya novoj uslugi gostinichnogo kompleksa [Stages of development and implementation of a new service of the hotel complex]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy [Tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 14(2), 121–126. (In Russ.).
9. Zubkov, V. V., & Sirina, N. F. (2022). Osobennosti formirovaniya strategii razvitiya klasterov kompleksnoj transportnoj uslugi [Features of the formation of a strategy for the development of clusters of integrated transport services]. *Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putej soobshcheniya [Bulletin of the Rostov State University of Communications]*, 3(87), 116–125. doi: 10.46973/0201-727X_2022_3_116. (In Russ.).
10. Khairullina, E. R. (2020). Konceptiya organizacii biznes-modelej na baze cifrovoj informacionnoj platformy [The business model concept based on a digital information platform]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 14(1), 34–42. doi: 10.24411/1995-042X2020-10104. (In Russ.).
11. Oborin, M. S. (2019). Delovye informacionnye uslugi kak faktor ekonomicheskogo razvitiya otrasli [Business Information Services as a Factor in the Industry's Economic Development]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 13(1/83), 162–170. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10113. (In Russ.).
12. Kozlova, M. N. (2018). Ponjatie i priznaki informacionnoj uslugi [The concept and features of information services]. *Alleja Nauki [Alley of Science]*, 3(1/17), 598–601. (In Russ.).
13. Shobey, L. G., & Grigorieva, E. A. (2019). Osobennosti stimulirovaniya potrebitel'skogo spros na turistskie uslugi [Features of stimulating consumer demand for tourist services]. *Uchenye zapiski Rossijskoj Akademii predprinimatel'stva [Scientific notes of the Russian Academy of Entrepreneurship]*, 18(2), 152–164. (In Russ.).
14. Bakal'skaya, E. V., & Stal'mahovich, E. N. (2017). Osobennosti cenoobrazovaniya na rossijskie tovary i uslugi [Peculiarities of pricing for Russian goods and services]. *Alleja nauki [Alley of Science]*, 3(16), 442–444. (In Russ.).
15. Aleksanova, E. V., & Mironov, D. N. (2022). Bankovskie produkty, uslugi i informacionnye tekhnologii [Banking products, services and information technologies]. *Obrazovanie i nauka bez granic: social'no-gumanitarnye nauki [Education and science without borders: social sciences and humanities]*, 17, 164–170. (In Russ.).
16. Sulejmanov, A. A. (2016). Modelirovanie podsistemy terminal'noj sessii uslugi tipa «Virtual'nyj rabochij stol» [Modeling the subsystem of the terminal session of the «Virtual Desktop» type service]. *Fundamental'nye problemy radioelektronnoego priborostroeniya [Fundamental problems of radio-electronic instrumentation]*, 16(5), 195–198. (In Russ.).
17. Labyskina, K. Yu. (2017). Razrabotka effektivnoj modeli dlya avtomatizirovannogo upravleniya informacionnymi potokami organizacij, predostavlyayushchih uslugi fizicheskim i yuridicheskim liczam [Development of an effective model for automated management of information flows of organizations providing services to individuals and legal entities]. *Vestnik Povolzhskogo*

- gosudarstvennogo universiteta servisa. Seriya: Ekonomika [Bulletin of the Volga State University of Service. Series: Economy]*, 3(49), 142–147. (In Russ.).
18. Nekrasova, T. P., Pupentsova, S. V., & Aksenova, E. E. (2018). Metody opredeleniya prognoznogo ob"ema sprosа i predlozheniya na telekommunikacionnye uslugi [Methods for determining the forecast volume of supply and demand for telecommunications services]. *Vestnik ZabGU [Bulletin of ZabSU]*, 24(10), 108–116. doi: 10.21209/2227-9245-2018-24-10-108-116. (In Russ.).
19. Svyataya, E. O. (2015). Konceptiya innovacionnoj gostinichnoj uslugi: marketingovyy analiz i etapy formirovaniya [The concept of innovative hotel services: marketing analysis and stages of formation]. *Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperacii, ekonomiki i prava [Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law]*, 4(56), 458–463. (In Russ.).
20. Salyutina, T. Yu., Platunina, G. P., & Ermolenko, D. S. (2022). Kompleksnyj prognoz sprosа na vostrebovannyye uslugi v seti Internet [Comprehensive forecast of demand for in-demand services on the Internet]. *Vek kachestva [Age of quality]*, 1, 41–54. (In Russ.).
21. Atsalakis, G. S., Atsalaki, I. G., & Zopounidis, C. (2018). Forecasting the success of a new tourism service by a neuro-fuzzy technique. *European Journal of Operational Research*, 268(2), 716–727.
22. Shu, Z., González, R. A. C., García-Miguel, J. P., & Sánchez-Montañés, M. (2023). Clustering using ordered weighted averaging operator and 2-tuple linguistic model for hotel segmentation: The case of TripAdvisor. *Expert Systems with Applications*, 213, A(1), 118922. doi: 10.1016/j.eswa.2022.118922
23. Ahani, A., Nilashi, M., Ibrahim, O., Sanzogni, L., & Weaven, S. (2019). Market segmentation and travel choice prediction in Spa hotels through TripAdvisor's online reviews. *International Journal of Hospitality Management*, 80, 52–77. doi: 10.1016/j.ijhm.2019.01.003.